

АДВОКАТ МАҚОМИ ВА МЕҲНАТ МУНОСАБАТЛАРИ МАСАЛАЛАРИ

Файзуллахўжаев Элдорхон Жавохир ўғли

“MY LAWYER” Адвокатлик фирмасининг адвокати, Тошкент давлат юридик университети “Суд ҳоқимияти, адвокатура ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар” шўъбасининг ўриндошлик асосидаги ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18628082>

Адвокатлик тузилмаларини фаолиятини ташкил этиш ва амалга ошириш жараёнида турли хил ҳуқуқий масалалар юзага келади. Булар орасида адвокат билан адвокатлик тузилмаси ўртасидаги муносабатларни расмийлаштириш алоҳида аҳамият касб этади. Бундай расмийлаштириш адвокат мақомига қандай таъсир кўрсатиши муҳим ўрин эгаллайди.

Маълумки, малакали юридик ёрдам адвокатлик тузилмаси томонидан эмас балки адвокат мақомига эга бўлган шахс томонидан амалга оширилади. Аммо адвокат муайян адвокатлик тузилмаси таркибида бўлиши қонун билан талаб этилади. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг “Адвокатура тўғрисида” Қонуни (кейинги ўринларда – “Қонун”)нинг 3¹-моддаси еттинчи қисмига кўра, белгиланган тартибда лицензия олган талабгор уч ой ичида адвокат қасамёдини қабул қилиши ва яқка тартибда ёки лицензияга эга бўлган бошқа шахслар билан биргаликда **адвокатлик тузилмасини тузиши ёхуд фаолият кўрсатаётган адвокатлик тузилмаларидан бирига кириши шарт.**

Шунингдек, Қонунининг 4-моддаси иккинчи қисмида тартибга солинишича, белгиланган тартибда лицензия олган шахс адвокатлик фаолиятини ўз адвокатлик бюросини очиб, яқка тартибда амалга оширишга ёхуд бошқа адвокатлар (шериклар) билан адвокатлик фирмасини ёки аъзоликка асосланган адвокатлар ҳайъатини **тузишга ёхуд фаолият кўрсатаётган шундай адвокатлик тузилмаларидан бирига киришга** ёки юридик маслаҳатхонада ишлаган ҳолда адвокатлик фаолиятини амалга оширишга ҳақли.

Қонуннинг 3¹-моддаси саккизинчи қисмига кўра, талабгорга адвокатлик гувоҳномаси адвокатлик тузилмаси рўйхатдан ўтказилган ёки талабгорнинг фаолият кўрсатаётган **адвокатлик тузилмасига кирганлигини тасдиқловчи ҳужжатлар** адлия органи томонидан олинган пайтдан эътиборан икки иш куни ичида берилади.

Ушбу нормалардан кўринадики, адвокат мақоми олишдаги муҳим босқич – бу талабгорнинг янги ташкил этилган ёки фаолият кўрсатаётган адвокатлик тузилмасига киришидир. Бу борада мантиқий савол туғилади: адвокатлик тузилмасига кириш жараёнида адвокат ва адвокатлик тузилмаси ўртасида меҳнат муносабатлари вужудга келадими ёки улар бошқа ҳуқуқий табиатга эга бўлган муносабатларга киришадими?

Амалдаги адвокатура тўғрисидаги қонунчилик нормаларида адвокатлик тузилмасига кириш қандай тартибда амалга оширилиши лозимлиги аниқ тартибга солинмаган. Аммо Ўзбекистон Республикаси адвокатурасининг тарихий ривожланиши шуни кўрсатмоқдаки, амалиётда талабгор/адвокат муайян адвокатлик тузилмасига кираётганда улар ўртасида меҳнат шартномаси тузилади. Тузилган меҳнат шартномаси асосида адвокатлик тузилмаси адвокат қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ чиқаради. Айнан ушбу буйруқ нусхаси адвокатлик гувоҳномасини олиш учун адлия органига тақдим этилади. Шу билан биргаликда адвокатлик тузилмаси Ягона миллий

меҳнат тизими (www.mu.mehnat.uz)га адвокат билан тузилган меҳнат шартномаси ва буйруқ маълумотларини киритади. Бундай ҳаракатларнинг амалга оширилиши адвокат ва адвокатлик тузилмаси ўртасида меҳнат муносабатлари вужудга келганлигини англатади.

Аммо Қонуннинг 3¹-моддасининг еттинчи қисмида ва 4-моддасида назарда тутилган нормаларда талабгор ёки адвокат адвокатлик тузилмаси билан меҳнат муносабатларига киришиши ва меҳнат шартномаси тузилиши лозимлигини назарда тумайди. Шу билан бирга, Қонуннинг 14-моддаси олтинчи қисмига мувофиқ, адвокатлик тузилмалари меҳнат интизомини бузганлик учун адвокатга нисбатан меҳнат тўғрисидаги қонунчиликка мувофиқ интизомий жазо чораларини қўллашга ҳақли. Бу норма эса адвокатлик тузилмаси ва адвокат ўртасида меҳнат шартномасига асосланган муносабатлар мавжудлигини келтириб чиқаради.

Адвокатура тўғрисидаги қонунчиликда бу масалада аниқ ёндашув мавжуд эмаслиги бу муаммони назарий жиҳатдан тадқиқ этиш заруратини тақозо этади.

Адвокатуранинг принципларидан бири – бу ўзини ўзи бошқариш принциpidир. Адвокатлик фаолиятининг асосий принципларидан бири – бу адвокатнинг мустақиллиги принциpidир. Ушбу принциплардан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки, адвокат ва адвокатлик тузилмаси ўртасида меҳнат ҳуқуқий муносабатлар эмас, балки корпоратив муносабатлар вужудга келади. Меҳнат ҳуқуқий муносабатлар адвокатга нисбатан қўллаш мумкин эмаслиги қуйидаги тўхтамлар билан асослантириш мумкин:

1. Меҳнат ҳуқуқий муносабатлар иш берувчи ва ходим ўртасида тузиладиган меҳнат шартномаси асосида вужудга келади. Иш берувчи ходимни меҳнат шартномасида шартлашилган иш билан таъминлаш, меҳнат шартномасида келишилган иш ҳақини тўлаш каби мажбуриятларга эга. Ходим эса, меҳнат интизомига риоя этиш, белгиланган меҳнат нормаларини бажариши каби мажбуриятларга эга.

Аммо адвокат мустақиллиги принциpidан келиб чиққан ҳолда ҳар бир адвокат қайси шахсларга юридик ёрдам кўрсатишини ҳамда юридик ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги шартноманинг шартларини, шу жумладан гонорар миқдорини ўзи мустақил равишда ҳал қилади. Адвокатлик фаолиятининг ҳуқуқий табиатига кўра адвокатлик тузилмаси адвокатга юридик ёрдам кўрсатиш билан боғлиқ мажбурий кўрсатмаларни бера олмайди, адвокатдан муайян иш хажмини бажаришни талаб қила олмайди. Адвокат юридик ёрдам кўрсатишда ишонч билдирувчи шахс билан бевосита муносабатларга киришади. Бу борада адвокатда адвокатлик сирини сақлаш мажбурияти пайдо булади. Адвокат муайян иш бўйича ўзининг ҳуқуқий позициясини ўзи мустақил равишда белгилайди. Аммо адвокатлик тузилмаси адвокат томонидан кўрсатилаётган юридик ёрдамнинг хажмини ва унинг сифатини назорат қилиш ва бошқариш имкониятларига эга эмас. Ушбу жиҳатлар адвокатни ходим сифатида эътироф этишга, адвокатлик тузилмасини эса иш берувчи сифатида эътироф этишга йўл қўймайди.

2. Адвокатлик тузилмаларининг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда уларни иш берувчи сифатида эътироф этиш мумкин эмас.

Қонуннинг 4¹-моддаси биринчи қисмига кўра **адвокатлик бюроси** адвокатлик фаолиятини яқка тартибда амалга ошириш учун адвокат томонидан таъсис этилган,

нотижорат ташкилоти бўлган адвокатлик тузилмасидир. Адвокатлик бюроси ташкли этилиши билан адвокат ўз ўзидан адвокатлик бюросининг раҳбари мақомини эгаллайди. Адвокатлик бюросининг бундай хусусияти адвокатлик бюроси ва якка адвокат ўртасида меҳнат шартномаси тузилиш зарурлигини талаб этмайди. Адвокат ва адвокатлик бюроси ўртасидаги ҳуқуқий муносабатлар айнан адвокатлик бюросини таъсис этилиши билан боғлиқ бўлади. Бу эса бундай муносабатларнинг ҳуқуқий табиати корпоратив муносабатлар эканлигини англатади.

Қонуннинг 4²-моддасига кўра адвокатлик фирмаси шерикликка асосланган ва адвокатлик фаолиятини амалга ошириш учун адвокатлар томонидан таъсис этилган, нотижорат ташкилоти бўлган адвокатлик тузилмасидир. Адвокатлик фирмасини таъсис этган адвокатлар оддий ёзма шаклда ўзаро шериклик шартномасини тузади. Шериклик шартномасига кўра адвокатлар – шериклар барча шериклар номидан юридик ёрдам кўрсатиш учун ўз саъй-ҳаракатларини бирлаштириш мажбуриятини олади. Демак адвокатнинг адвокатлик фирмасига киришига асос бўлиб шериклик шартномаси ҳисобланади. Шериклик шартномасини тузилиши адвокатлар корпоратив муносабатларга киришганлигини тасдиқлайди. Шериклик шартномаси орқали адвокатлик фирмаси билан ҳуқуқий муносабатларни ўрнатган адвокат учун алоҳида меҳнат шартномасини ҳам тузиш зарурлигини талаб этмайди.

Қонуннинг 4³-моддаси биринчи қисмига кўра адвокатлар ҳайъати аъзоликка асосланган ва адвокатлик фаолиятини амалга ошириш учун адвокатлар томонидан таъсис этилган, нотижорат ташкилоти бўлган адвокатлик тузилмасидир. Демак адвокатлар ҳайъати билан адвокат ўртасида айнан аъзолик муносабатлари ўрнатилади. Бундай ҳуқуқий муносабатлар ҳам ўз табиатига кўра корпоратив муносабатларни англатади.

3. Меҳнат ҳуқуқий муносабатларда ходимнинг иш вақти муҳим роль ўйнайди. Меҳнат қонунчилигида мустақкамлаб қўйилган умумий қоидага кўра ходим учун иш вақтининг нормал давомийлиги беш кунлик ёки олти кунлик иш ҳафтасида ҳафтасига қирқ соатдан ортиқ бўлиши мумкин эмас.

Аммо адвокатлик фаолиятининг ўзига ҳос хусусияти шундан иборатки, юридик ёрдам кўрсатишда адвокат муайян вақт билан чегараланиши мумкин эмас. Масалан, адвокат жиноят иши бўйича тергов ҳаракатларда кеч 22-00 гача қатнашиши мумкин. Бунда адвокатнинг асосий вазифаси ишонч билдирувчи шахс (ҳимоя остидаги шахс)нинг манфаатларини ҳимоя қилишдир. Адвокат иш вақти 18-00 да тугаганлигини ваз қилиб ишонч билдирувчи шахс (ҳимоя остидаги шахс)ни эътиборсиз қолдириб кетишга ҳақли эмас. Табиийки, адвокатлик тузилмаси ҳам адвокат томонидан иш вақтига риоя қилинишини назорат қилиш имкониятига эга эмас. Демак, иш вақти каби меҳнат қонунчилигининг муҳим институти адвокатнинг фаолиятига боғлаш мумкин эмас.

4. Меҳнат ҳуқуқий муносабатларда меҳнатга ҳақ тўлаш муҳим ўрин тутаяди. Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 243-моддасига мувофиқ, меҳнатга ҳақ тўлаш иш берувчи томонидан ходимга унинг меҳнати учун тўловлар белгилаш ва уларни амалга ошириш юзасидан меҳнат шартномаси тарафлари ўртасидаги меҳнат тўғрисидаги қонунчилик, меҳнат ҳақидаги бошқа ҳуқуқий ҳужжатлар ва меҳнат шартномаси билан тартибга солинган муносабатлар тизимидир. Бунда ходимнинг

меҳнатига ҳақ тўлаш иш берувчининг мажбурияти ҳисобланади ва иш берувчи бу мажбуриятни ўзининг маблағларидан амалга оширади.

Аммо Қонуннинг 11-моддасида белгиланишича, адвокатларнинг меҳнатига жисмоний ва юридик шахслардан уларга юридик ёрдам кўрсатилганлиги учун адвокатлик тузилмаларига келиб тушган маблағлар ҳисобидан ҳақ тўланади. Юридик ёрдам кўрсатганлик учун ҳақ юридик ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги шартномада белгиланишини инобатга олиб, унинг миқдори адвокат ва ишонч билдирувчи шахс ўртасида келишиб олинади. Айрим ҳолларда юридик ёрдам кўрсатиш бепул (pro bono) шаклида бўлиши мумкин. Адвокатлик тузилмаси фақатгина солиқ агенти вазифасини бажаради.

Юқоридаги таҳлилдан хулоса қилишимиз мумкинки, адвокат мақоми меҳнат ҳуқуқий муносабатларни истисно қилади. Адвокат ва адвокатлик тузилмаси ўртасида меҳнат муносабатлари эмас балки адвокатура институтига хос бўлган корпоратив муносабатлар юзага келади.